
Influence d'El Niño sur les communautés pélagiques hauturières du Pacifique tropical

Projet de fin d'études

Étudiant :
Lilian BALD

Superviseurs :
M. Matthieu LENGAIGNE
M. Olivier MAURY
M. Nicolas BARRIER

Résumé

Ce rapport présente les résultats de mon projet de fin d'études, réalisé au laboratoire MARBEC à Sète, sous la tutelle de l'IRD Occitanie, supervisé par Messieurs Matthieu LENGAINNE, Olivier MAURY et Nicolas BARRIER.

L'objectif est d'analyser la réponse de trois communautés génériques du Pacifique tropical (thons tropicaux, mésopélagiques migrants et mésopélagiques résidents) aux événements El Niño extrêmes de 1982, 1997 et 2015. Pour ce faire, des simulations, dites "de sensibilité", du modèle mécaniste d'écosystème APECOSM, développé à MARBEC, sont analysées. Cette technique permet la déconvolution des différents forçages (température, courants et nourriture, à savoir les planctons et les débris organiques), dont l'importance sur ces communautés est étudiée dans BARRIER et al. (2023). Ces simulations sont inédites par leur paramétrage : l'évolution de cinq communautés est modélisée, contre trois dans l'étude de BARRIER et al. (2023). Par rapport à cette dernière étude, sont également pris en compte des nouvelles limites thermiques pour les thons tropicaux et la vitesse de nage active est mieux paramétrée.

Les différentes simulations révèlent plusieurs processus principaux, dont l'impact est fortement dépendant de la communauté considérée, en particulier de son environnement de vie. Les thons tropicaux, adeptes des eaux de surface, sont soumis aux conditions océaniques changeantes en surface, et donc sont particulièrement sensibles aux anomalies de courant et de température durant El Niño, qui les amènent à se développer majoritairement dans le Pacifique Centre. A l'inverse, les mésopélagiques migrants et résidents, vivant respectivement en dessous de la thermocline la moitié et l'entièreté du temps, ne perçoivent que très peu les anomalies physiques liées à El Niño, leur physiologie étant majoritairement dépendante de la nourriture disponible dans leur environnement. L'intensité de l'upwelling équatorial, permettant d'ordinaire une production primaire forte en surface, diminue fortement sous El Niño, et provoque *in fine* la décroissance de la biomasse mésopélagique dans les Pacifique central et oriental.

Mots-clés

El Niño, modélisation d'écosystèmes pélagiques hauturiers, simulations de sensibilité, couplage physique-biologie, processus.

Abstract

This report presents the results of my final project, carried out at MARBEC in Sète, hosted by IRD Occitanie, and supervised by Matthieu LENGAIGNE, Olivier MAURY and Nicolas BARRIER. It aims at analyzing the response of three generic communities in the tropical Pacific : tropical tunas, migrant mesopelagics and resident mesopelagics, to the extreme El Niño events of 1982, 1997 and 2015. To do it, sensitivity simulations of the mechanistic ecosystem model APECOSM, developed at MARBEC, are analyzed. This technique enables to deconvolute the influence of the different forcings. The importance of these forcings (temperature, currents and available food, namely plankton and particulate organic matter) on these fish communities have already been investigated in BARRIER et al. (2023). These simulations are unprecedented in their parameterization : the evolution of five communities is modeled, compared to the study of BARRIER et al. (2023) which considered only three of them. New thermal limits for tropical tunas and a better parameterized active swimming speed are also taken into account. The various simulations reveal several main processes, whose impact is highly dependent on the community considered, and particularly its living environment. Tropical tunas, which live in surface waters, are subject to changing oceanic conditions at the surface, and are therefore particularly sensitive to current and temperature anomalies during El Niño, which lead them to develop mainly in the Central Pacific. Conversely, migrant and resident mesopelagics, living respectively below the thermocline half and all of the time, perceive very little of the physical anomalies linked to El Niño, their physiology being mostly dependent on the food available in their environment. The intensity of equatorial upwelling, usually responsible for high primary production at the surface, decreases strongly under El Niño, leading to a decrease in mesopelagic biomass in the central and eastern Pacific.

Keywords

El Niño, deep water pelagic ecosystem modelling, sensitivity testing, physics-biology coupling, processes.

**** Remerciements ****

Je voudrais tout d'abord remercier mes encadrants : Messieurs Matthieu LENGAINNE, Olivier MAURY et Nicolas BARRIER pour le temps qu'ils ont consacré à m'aider dans mon travail, les nouvelles connaissances acquises, les formations suivies, et leur sympathie à mon égard. Je suis également reconnaissant envers Madame Monique SIMIER pour le temps consacré à mon intégration aux systèmes informatiques relatifs à l'Ifremer et l'IRD. Je remercie aussi l'Ifremer pour le permis d'accès à *Datarmor* sans quoi mon travail n'aurait été possible. Enfin, je remercie sincèrement Madame Amandine NICOLLE et Monsieur Xavier CARTON pour le suivi attentif du bon déroulement de mon stage.

Table des matières

1	Contextualisation : El Niño	5
1.1	L'événement El Niño	5
1.2	Influences sur la communauté épipelagique tropicale	7
1.3	Problématique	8
2	Matériel et méthodes	10
2.1	APECOSM	10
2.1.1	Principes généraux	10
2.1.2	Forçages du modèle	11
2.1.3	Équation mécaniste	12
2.2	Protocole	12
3	Résultats de l'étude	14
3.1	Validation préliminaire de la simulation à cinq communautés	14
3.2	Résultats	15
3.2.1	Réponse à El Niño des thons tropicaux	16
3.2.2	Réponse à El Niño des mésopélagiques migrants	19
3.2.3	Réponse à El Niño des mésopélagiques résidents	21
4	Conclusion	24
4.1	Synthèse des résultats	24
4.2	Perspectives	26

1 Contextualisation : El Niño

1.1 L'événement El Niño

L'océan Pacifique est le plus vaste océan de la planète. En conditions normales, les températures de surface de la mer (*Sea Surface Temperature - SST*) dans le Pacifique tropical se caractérisent par une forte asymétrie est-ouest près de la région équatoriale (fig. 1(a)), avec des SST chaudes à l'ouest de la ligne de changement de date et des SST froides à l'est. La région chaude à l'ouest du Pacifique, également appelée *warm pool*, abrite fréquemment des nuages convectifs s'étendant sur toute la troposphère et des précipitations intenses, cette région dépassant généralement le seuil de SST (28°C) favorable à la convection atmosphérique profonde (BARNETT et al. 1988). Alors que des hautes pressions dominent au-dessus des eaux froides à l'est, des basses pressions recouvrent les eaux les plus chaudes à l'ouest du Pacifique. Les vents de surface convergent des régions de haute pression vers les régions de basse pression, engendrant des alizés de surface soufflant de l'est vers l'ouest (fig. 2(a)). Les alizés de surface prédominants dans le Pacifique équatorial induisent une remontée équatoriale en réponse au transport Ekman divergent nord-sud (fig. 2(c)). En plus de cette remontée équatoriale, la présence de terres émergées à la limite orientale du bassin permet également une remontée côtière au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud, où les alizés présentent une composante de déplacement vers le nord non négligeable le long du littoral. Ces alizés, persistants le long de l'équateur, sont équilibrés par un gradient de pression zonal, ce qui se traduit par une inclinaison de la thermocline, avec une thermocline peu profonde dans le Pacifique oriental et une thermocline profonde dans le Pacifique occidental.

Ces conditions moyennes sont perturbées par la variabilité ENSO (*El Niño Southern Oscillation*, en français El Niño Oscillation Australe), qui désigne la fluctuation la plus marquée de la variabilité climatique naturelle aux échelles interannuelles et qui trouve sa source dans le Pacifique tropical. Elle se compose de deux phases opposées : la phase anormalement chaude dans la partie centrale et orientale du Pacifique tropical, appelée El Niño (fig. 1(b)), et la phase anormalement froide appelée La Niña. Un événement El Niño se développe suite à une rétroaction positive entre l'océan et l'atmosphère (rétroaction de Bjerknes, BJERKNES 1969). L'anomalie de SST chaude associée à El Niño dans le Pacifique central induit une convection atmosphérique profonde renforcée et des anomalies de vents d'Ouest dans les régions centrale/occidentale du Pacifique (fig. 2(b)), en accord avec le modèle de GILL 1980. Le courant de surface vers l'Est (fig. 2(d)) et la réponse plus profonde de la thermocline à cette anomalie de vents renforcent à leur tour le réchauffement initial. Les événements ENSO durent de 6 à 12 mois et sont généralement verrouillés en phase avec le cycle annuel : les anomalies de SST se développent dans la partie orientale de l'équateur du Pacifique pendant l'été boréal, atteignent leur pic en hiver et diminuent au printemps suivant (LARKIN et HARRISON 2002). Les événements ENSO se produisent de manière irrégulière tous les 2 à 7 ans, ce qui rend leur prédiction difficile (BARNSTON et al. 2012).

FIGURE 1 – Cartes de SST et de concentration en mésozooplancton, valeurs brutes et anomalies par rapport à la climatologie, en surface dans le Pacifique - données issues des modèles NEMO (physique) et PISCES (biogéochimie). (a) SST climatologique en octobre, novembre, décembre sur la période 1958-2018, **1** : *warm pool*, **2** : *cold tongue*, langue d'eau froide sur la partie orientale du Pacifique équatorial; (b) Anomalies de SST par rapport à la climatologie en octobre, novembre, décembre pour les années El Niño extrêmes 1982, 1997 et 2015; (c) Concentration en mésozooplancton climatologique en octobre, novembre, décembre sur la période 1958-2018; (d) Anomalie par rapport à la climatologie de la concentration en mésozooplancton sur octobre, novembre, décembre pour les années 1982, 1997 et 2015.

FIGURE 2 – Cartes des vents et courants dans le Pacifique tropical moyennés sur trois mois - données issues des réanalyses atmosphériques JRA-55. Vents moyennés en août, septembre, octobre (a) pour la période 1958-2018 et (b) pour années El Niño extrêmes 1982, 1997 et 2015; Courants de surface moyennés en octobre, novembre, décembre (c) pour la période 1958-2018 et (d) pour les années 1982, 1997 et 2015.

Bien que la plupart des événements El Niño ne présentent pas des anomalies de SST excédant 2°C , certains événements peuvent exceptionnellement se caractériser par un réchauffement bien plus prononcé dans le Pacifique. Nous allons ici étudier spécifiquement la réponse de 3 communautés de poisson aux trois événements El Niño les plus puissants de la période historique, à savoir ceux de 1982/83, 1997/98 et 2015/16 (SANTOSO, MCPHADEN et CAI 2017). Pendant ces

événements, les Pacifique central et oriental se réchauffent de plus de 2°C, déplaçant les eaux chaudes et la convection atmosphérique associée de l'ouest vers le centre et l'est du Pacifique. La signature atmosphérique de ces El Niño a des conséquences climatiques dramatiques, notamment des sécheresses et des incendies de forêt dans les pays bordant le Pacifique occidental, mais aussi des pluies torrentielles et des inondations le long de la côte sud-américaine (CAI et al. 2021). Leur signature océanique a également eu des impacts majeurs sur les écosystèmes marins et la biodiversité, entraînant des perturbations significatives dans la vie marine et les populations d'oiseaux marins (VALLE et al. 1987), favorisant des vagues de chaleur marines à grande échelle (HOLBROOK et al. 2020) et le blanchiment des coraux (CLAAR et al. 2018).

1.2 Influences sur la communauté épipélagique tropicale

Les paramètres physiques et biogéochimiques océaniques étant largement modifiés en conditions El Niño, la biologie marine s'en trouve impactée. Par exemple, la concentration en plancton, base de la chaîne alimentaire marine, dont l'apport en nutriments est diminué à l'équateur en conditions El Niño, diminue fortement (PARK et al. 2011, fig. 1(c) et (d)). De plus, le réchauffement associé à El Niño dans le Pacifique Est et central (fig. 1b) peut modifier les processus physiologiques, qui dépendent largement de la température. En modifiant les conditions d'habitat (oxygène, température, pénétration de la lumière), les courants et l'abondance et la disponibilité de la nourriture, ENSO a des conséquences sur les biomasses des communautés de poissons du Pacifique tropical, notamment les thons tropicaux (adaptés à la vie dans une eau chaude, entre 26 et 30°C), ressource économique importante pour les îles du Pacifique. Les données des pêcheries de thon indiquent en effet que les captures au chalut dans le Pacifique occidental se déplacent généralement vers l'est lors des événements El Niño et se rétractent vers l'ouest lors des événements La Niña, en conjonction avec la migration zonale de la *warm pool* (LEHODEY et al. 1997). Cependant, les processus à l'origine de ce déplacement zonal des captures de thon (modification des conditions d'habitat, des courants ou de la disponibilité alimentaire) restent flous. Dans une étude récente, BARRIER et al. (2023) se sont appuyés sur une simulation rétrospective issue du modèle écosystémique mécaniste APECOSM qui reproduit de manière raisonnable le déplacement observé de la communauté épipélagique en réponse à l'ENSO, afin de comprendre les mécanismes sous-jacents à ce déplacement.

Dans cette étude, trois communautés génériques ont été simulées :

- La communauté épipélagique qui se nourrit en surface (entre 0 et 200 mètres de profondeur) le jour, dépendant ainsi de la température, de la lumière et de l'oxygénation du milieu.
- La communauté mésopélagique migrante qui se nourrit la nuit en surface et migre en profondeur (entre 200 et 1000 mètres) la journée, dépendant de la visibilité des proies.
- La communauté mésopélagique résidente qui reste de jour comme de nuit en profondeur, dépendant de la lumière et de la visibilité des proies.

Chaque communauté est classée logarithmiquement par taille : 100 classes allant de 0.123cm à 196cm.

Cette étude se concentre sur la compréhension des mécanismes responsables des variations de la communauté épipélagique en réponse aux El Niño extrêmes à partir de l'analyse des différents termes de tendance modulant la dynamique de la communauté épipélagique, un outil particulièrement puissant pour isoler les effets des processus dynamiques (transport passif par les courants) de ceux des processus biologiques (croissance, reproduction et prédation en particulier).

Les résultats de leur étude indiquent que, bien que la réponse des communautés épipé-

lagiques modélisées à El Niño soit relativement similaire pour les différentes classes de taille étudiées, les processus responsables de ces changements varient considérablement en fonction de la taille des organismes. Les principaux résultats sont les suivants (fig. 3) :

- Pour les grands organismes, qui sont ceux susceptibles d'être pêchés, les effets du transport passif par les anomalies de courants générés par El Niño dominent partout les effets des changements de croissance et de prédation.
- Pour les organismes de taille intermédiaire, le transport domine dans le Pacifique central pour expliquer l'augmentation de la biomasse, alors que, dans le Pacifique occidental, la diminution de la biomasse est d'abord expliquée par une augmentation de la prédation, puis par une diminution du succès de recherche de nourriture.
- Pour les petits organismes, les changements de taux de croissance, induits par l'influence de la température sur la physiologie des poissons, sont un processus important qui renforce l'augmentation de biomasse due au transport passif horizontal dans le Pacifique oriental et la diminution de biomasse induite par une prédation accrue par les organismes de taille intermédiaire près de la ligne de changement de date.

L'un des principaux résultats novateurs de cette étude est la mise en évidence du rôle crucial du transport passif vers l'Est par les anomalies de courant de surface liées à El Niño pour toutes les classes de taille. Cette étude illustre la pertinence de l'utilisation d'un modèle écosystémique mécaniste pour démêler le rôle des différents processus contrôlant les changements de biomasse. Elle met en évidence le rôle dynamique essentiel des courants océaniques dans la formation de la réponse des communautés marines à la variabilité climatique, ainsi que leur interaction avec les processus biologiques (comme la croissance) et écologiques (comme la recherche de nourriture et la prédation), dont l'importance relative varie en fonction de la taille des organismes et contribue à modifier la structure de la communauté.

FIGURE 3 – Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse épipélagique aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, A + D est l'advection/diffusion, f est la réponse fonctionnelle et F est la concentration de nourriture. (BARRIER et al. 2023)

1.3 Problématique

Bien que cette simulation soit en accord favorable avec les observations, elle présente néanmoins un certain nombre de limitations. Tout d'abord, la configuration du modèle ne simule qu'une communauté générique pour les organismes épipélagiques et deux communautés mésopélagiques. Aucune limite en température n'est imposée, ce qui ne prend donc pas compte des spécificités de la physiologie des thons. De plus, le rôle des déplacements actifs est négligeable par rapport aux déplacements passifs, même pour les grands organismes, ce qui pourrait suggérer une sous-estimation du transport actif dans cette simulation et par conséquent une sous-estimation de l'impact de la nage active.

Le présent travail s'inscrit dans la démarche de mieux comprendre les processus physico-biologiques qui affectent les communautés pélagiques, en particulier les thons tropicaux, en conditions El Niño. Cette étude, basée sur des simulations à cinq communautés, complétera le travail de BARRIER et al. 2023 réalisé avec trois communautés, ainsi que la thèse de Laureline DALAUT analysant les projections futures de la réponse de ces communautés au changement climatique. Devant la diversité des El Niño, de part leurs intensités et leurs patterns, nous nous concentrerons uniquement, comme dans BARRIER et al. 2023, sur les événements extrêmes : 1982, 1997 et 2015. Ce travail apportera quelques nouveautés par rapport au précédent de Nicolas BARRIER :

- Afin de tester la sensibilité des résultats au paramètre de nage active, nous avons multiplié par trois la vitesse maximum de nage active des communautés épipélagiques.
- Alors que l'approche précédente se basait sur l'analyse des termes de tendances d'une unique simulation historique, notre approche consistera ici en la réalisation de simulations de sensibilité. Cela permet d'isoler l'influence de chaque forçage sur les changements de biomasse.
- Alors que leur étude ne prenait pas en compte de limitation thermiques, nous introduisons dans cette étude deux nouvelles communautés représentant les thons tropicaux et tempérés, soumis à des limites thermiques spécifiques.
- Enfin, alors que l'étude précédente s'est focalisée sur la communauté épipélagique, nous analyserons aussi la réponse des communautés mésopélagiques migrantes et résidentes à ENSO.

2 Matériel et méthodes

2.1 APECOSM

2.1.1 Principes généraux

APECOSM est l'abréviation de *Apex Predators Ecosystem Model*. Il s'agit d'un modèle de simulation générique 3D qui représente les flux d'énergie dans les écosystèmes pélagiques, depuis le phytoplancton jusqu'aux prédateurs supérieurs, de manière mécaniste, en s'appuyant sur des principes physiques fondamentaux comme la conservation de la masse et de l'énergie. Il articule des communautés génériques qui représentent implicitement un grand nombre d'espèces. La prédation est explicite et structurée par la taille des proies et des prédateurs. Le modèle intègre les contraintes bioénergétiques affectant les individus (croissance et reproduction), les migrations et mouvements ainsi que les traits d'histoire de vie essentiels et les comportements locaux (mouvements verticaux, formation de bancs...) ayant un impact sur les interactions trophiques et les mouvements à grande échelle. La diversité des traits d'histoire de vie (le fait qu'un écosystème est composé d'espèces de différentes tailles) est prise en compte dans APECOSM à l'aide d'une approche fondée sur les traits (MAURY et POGGIALE 2013). Les interactions avec l'environnement physique reposent sur un forçage par les variables environnementales issues du modèle physique-biogéochimie NEMO-PISCES (les champs 3D utilisés sont la température, les courants u et v , la lumière, l'oxygène dissous, le nanophytoplancton, les diatomées, le microzooplancton, le mesozooplancton et les grands débris organiques particuliers). Il peut être couplé à un modèle bio-économique de dynamique des flottilles de pêche. Exclusivement fondé sur des processus adaptatifs, APECOSM est en mesure de représenter l'évolution structurelle et la régionalisation de l'écosystème en réponse à la variabilité de l'environnement. Les équations d'état du modèle, des équations aux dérivées partielles, décrivent les flux de biomasse des différentes communautés pélagiques considérées dans un espace d'état à 5 dimensions (t , x , y , z , taille).

En terme de bilan énergétique, le modèle prend en compte les transferts d'énergie résumés fig. 4. L'énergétique individuelle est représentée conformément à la théorie DEB (Dynamic Energy Budget, KOOLJMAN 2000). L'organisme ingère ses proies et assimile une partie de l'énergie qu'elles contiennent. Cette énergie est stockée dans un compartiment de réserves puis utilisée pour la croissance, la maintenance (l'ensemble des processus métaboliques nécessaires au maintien de l'intégrité de l'individu), le développement et la reproduction.

FIGURE 4 – Schéma de l'énergétique individuelle implémentée dans APECOSM. κ est un coefficient sans dimension compris entre 0 et 1 indiquant la part d'énergie assimilée allouée à la croissance de l'organisme (MAURY, FAUGERAS et al. 2007).

APECOSM permet d'étudier les processus écologiques qui régissent la dynamique des écosystèmes marins, notamment à l'aide d'expériences numériques. Forcé par les sorties d'un modèle de climat, il permet également de réaliser des projections de l'évolution future des écosystèmes océaniques soumis au changement climatique et ainsi de contribuer au programme international d'intercomparaison de modèles d'écosystèmes marins FishMIP (<https://fish-mip.github.io/>). APECOSM comprend également un module de simulation de la pêche qui permet, au-delà des études purement écologiques, d'étudier la façon dont les facteurs climatiques et les facteurs économiques déterminent la dynamique des systèmes socio-écologiques que sont les pêcheries.

2.1.2 Forçages du modèle

La dynamique des écosystèmes simulée par APECOSM nécessite deux types de forçages : physiques (les champs 3D utilisés sont la température, les courants u et v) et biogéochimiques (les champs 3D utilisés sont la lumière, l'oxygène dissous, le nanophytoplancton, les diatomées, le microzooplancton, le mesozoplancton et les grands débris organiques particuliers). Ces forçages utilisés en entrée d'APECOSM sont calculés a priori par les modèles physique-biogéochimie couplés NEMO et PISCES.

NEMO : NEMO (*Nucleus for European Modelling of the Ocean*) est un modèle physique océanique. En particulier, il est forcé par des données météorologiques. Pour notre étude, il a été forcé par les réanalyses atmosphériques japonaises JRA-55 de 1958 à 2018. Il calcule les évolutions temporelles et spatiales d'un grand nombre de variables physiques dont les vitesses zonales et méridiennes u et v , les anomalies du niveau de la mer η , la température potentielle θ ou encore la salinité, le tout sur une grille ORCA de type-C Arakawa, dont la résolution spatiale est de un degré avec un raffinement latitudinal à l'équateur. Les équations primitives utilisées, fondées notamment sur l'approximation de Boussinesq et l'approximation d'équilibre hydrostatique, sont adaptées à la modélisation globale et régionale de la circulation océanique (GURVAN et al. 2022). Aussi, NEMO propose également une modélisation des interactions dynamiques mer-glace (NEMO-LIM).

PISCES : PISCES est un modèle biogéochimique qui simule la production biologique marine et décrit les cycles biogéochimiques du carbone et des principaux nutriments, à savoir le phosphore, l'azote, le silicium et le fer (respectivement P, N, Si et Fe). Quatre types d'organismes vivants sont représentés : deux classes de taille de phytoplancton correspondant au nanophytoplancton

et aux diatomées, et deux classes de taille de zooplancton correspondant au microzooplancton et au mésozooplancton. Les nutriments présents sont soit promoteurs soit limitants dans le développement des planctons (AUMONT s. d.).

2.1.3 Équation mécaniste

L'équation d'APECOSM qui décrit l'évolution de la densité de biomasse ε (en $J.kg^{-1}.m^{-3}$) de chacune des communautés s'écrit :

$$\partial_t \varepsilon = \underbrace{-\partial_w \gamma \varepsilon + \frac{\gamma}{w} \varepsilon}_{\text{croissance}} \underbrace{- M \varepsilon}_{\text{mort}} \underbrace{- \vec{\nabla} \cdot (\vec{V} \varepsilon)}_{\text{advection}} + \underbrace{\vec{\nabla} \cdot (D \vec{\nabla} \varepsilon)}_{\text{diffusion}} \quad (1)$$

où γ (en $kg.s^{-1}$) est le taux de croissance, M (en s^{-1}) le taux de mortalité, \vec{V} (en $m.s^{-1}$) la vitesse et D (en $m^2.s^{-1}$) le coefficient de diffusivité. Il convient de préciser que \vec{V} et D ont une composante passive et une composante active. Le transport passif de biomasse est réalisé par les courants, la composante active étant la nage des poissons lorsque le gradient de la qualité de leur habitat est non nul. L'habitat est une variable comprise entre 0 (défavorable) et 1 (favorable), qui dépend de manière non linéaire de la température, de la nourriture disponible, de l'oxygène, de la lumière, de la communauté et de la taille des organismes considérés. La croissance des organismes a deux composantes : $-\partial_w \gamma \varepsilon$, l'advection le long du spectre de taille, et $\frac{\gamma}{w} \varepsilon$, un terme source qui apparaît quand l'équation de conservation du nombre d'individus est exprimée en biomasse. Ce terme source traduit le fait qu'un individu qui a grandi (qui a été advecté le long de l'axe des tailles) a aussi gagné en biomasse : la croissance des individus au sein d'une population correspond donc à un gain de biomasse de cette population.

Le modèle prend en compte l'ingestion d'énergie par les organismes. Cette fonction d'ingestion, dont l'expression ne sera pas détaillée ici, dépend de la visibilité de la proie par le prédateur (donc de la lumière et des tailles du prédateur et de sa proie), de l'agrégation en banc des proies ainsi que de la température ambiante qui contrôle la vitesse du prédateur et la vitesse de sa digestion. Par ailleurs, il est important de préciser que le dioxygène n'est, au stade actuel de développement du modèle, pas considéré comme un facteur influençant la physiologie et le métabolisme des organismes, mais simplement influant sur la qualité de leur habitat et donc sur leurs mouvements actifs (BARRIER et al. 2023).

Une paramétrisation mécaniste des mouvements actifs des organismes marins a été proposée par FAUGERAS et MAURY (2007). Celle-ci consiste en une équation d'advection-diffusion qui comprend des termes de diffusion croisés. Elle est déterminée à partir d'un modèle lagrangien stochastique du mouvement des poissons et a la propriété importante de conserver la distance totale nagée par unité de temps quand le rapport advection / diffusion change. Cette équation devrait être prochainement implémentée dans APECOSM.

2.2 Protocole

La démarche suivie est une approche par simulation de sensibilité aux paramètres physiques et biogéochimiques qui forcent APECOSM. En plus d'une simulation de contrôle, dans laquelle tous les forçages sont interannuels (61 ans, période 1958-2018), trois simulations supplémentaires sont effectuées dans lesquelles tous les forçages sont climatologiques à l'exception, tour à tour, de la température, des courants horizontaux (u, v) et de la nourriture disponible (petites et grandes particules organiques, micro et mésozooplanctons). Cela permet de regarder l'influence d'un seul forçage sur les changements de biomasse, en particulier durant les événements El Niño extrêmes, et de comparer les résultats de ces simulations avec ceux obtenus dans la simulation de contrôle.

Pour pouvoir lancer les simulations APECOSM, via Linux nous avons accès au super calculateur *Datarmor*, hébergé par l'Ifremer. Il offre la possibilité de lancer une simulation sur 24 heures avec 560 processeurs. En termes techniques, une simulation sur une période de 61 ans peut être réalisée en 72 heures environ, avec les paramètres suivants :

- La grille du modèle est découpée en 28×20 zones, chaque zone étant traitée par un processeur. A chaque pas de temps, chaque processeur échange des informations avec les processeurs voisins, afin de pouvoir calculer les gradients de biomasse utilisés dans les processus d'advection/diffusion
- Pas de temps : 1 jour pour la biologie, décomposé en un cycle jour/nuit qui dépend de la saison et de la latitude. 0.8h pour l'aspect physique, advection et diffusion, pour des raisons de stabilité.
- Résolution horizontale : $1^\circ \times 1^\circ$, $\frac{1}{3}^\circ$ méridionnalement en zone équatoriale. Résolution verticale : de 1 mètre à la surface à 100m à 1000m de profondeur.
- Pour que le modèle s'équilibre, le spectre de taille doit se déployer avec la croissance puis la reproduction des individus. Pour cela, une première intégration du modèle a été effectuée (*spin-up*), en partant d'un état initial sans biomasse. La fin de ce premier cycle a servi de point de départ (*restart*) à un deuxième cycle. Et la fin de celui-ci a servi de point de départ à la simulation de contrôle et aux simulations de sensibilité.

Les sorties sont au format netCDF, avec un fichier par an contenant des données mensuelles, et par processeur. Un programme codé en JAVA permet de reconstruire ces sorties en un fichier unique par an. Une fois les fichiers netCDF obtenus, un traitement Python est suffisant pour obtenir les diagnostics souhaités. Les bibliothèques classiques de traitement de données géographiques sont utilisées (*numpy*, *xarray*, *cartopy*), en plus d'une bibliothèque spécialement développée à MARBEC pour faire des analyses rapides des sorties d'APECOSM.

Une nouveauté par rapport au travail de Nicolas BARRIER est l'analyse des sorties de simulations à cinq communautés (au lieu de trois) : les petits et moyens épipélagiques, les thons tropicaux, les mésopélagiques migrants, les mésopélagiques résidents et les thons tempérés.

Enfin, pour étudier les effets des événements El Niño extrêmes, trois d'entre eux sont choisis pour les calculs de composites, en raison de leur intensité remarquable : 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016. Ces El Niño sont classés comme extrêmes (CAPOTONDI et al. 2020), bien que celui de 2015-2016 se soit aussi étendu au centre du Pacifique.

Pour résumer, nous disposons des simulations suivantes :

Nom de la simulation	Forçages maintenus	Restart
Spin-Up	Tous	
S5ALL	Tous	Spin-Up
S5T	Température uniquement	Spin-Up
S5U	Courants uniquement	Spin-Up
S5F	Nourriture uniquement	Spin-Up

TABLE 1 – Récapitulatif des simulations utilisées pour analyse. Toutes les simulations ont été effectuées avec 5 communautés.

3 Résultats de l'étude

3.1 Validation préliminaire de la simulation à cinq communautés

La simulation issue de cette nouvelle configuration à cinq communautés, dont le calibrage des paramètres est extrêmement récent, nécessite d'être évaluée aux données disponibles. En premier lieu, les forçages physiques et biogéochimiques issus des modèles NEMO et PISCES ont déjà été confrontés aux observations dans l'étude de Nicolas BARRIER. Etant donné que nous utilisons ici les mêmes forçages que ceux utilisés pour forcer la simulation à trois communautés, et les évaluations étant probantes, il n'est pas nécessaire de les valider à nouveau. En revanche, concernant le modélisation des écosystèmes, il faut évaluer le réalisme de notre nouvelle simulation.

Les données d'observations de présence de thons sont malheureusement rares dans le Pacifique, se limitant à des données de pêche depuis 1985 sur la partie Ouest du bassin, de résolution $5^\circ \times 5^\circ$! Une solution pour comparer les sorties du modèle aux observations est de calculer leurs barycentres respectifs (fig. 5).

La caractéristique la plus frappante dans les observations est un déplacement graduel vers l'est du centre de gravité des captures, passant de 155°E dans les années 80 à 170°E au cours de la dernière décennie. Cette tendance est cohérente avec une expansion mondiale de la répartition de la flotte industrielle de thoniers senneurs au cours des dernières décennies, en particulier en raison de l'augmentation de la portée des navires de pêche, bien documentée dans le Pacifique occidental, où elle s'est traduite notamment par une extension progressive vers l'ouest des zones de pêche des senneurs (FONTENEAU s. d.). La seconde différence entre modèle et observations est un décalage d'au moins 10 degrés, même à la fin de la période étudiée. Ce décalage n'existait pas dans la précédente configuration du modèle. Parmi les hypothèses pouvant expliquer ce décalage, on peut évoquer un affinage insuffisant du choix des paramètres de cette nouvelle configuration, ou simplement le fait que les données d'observation (capture des thons entre 30 et 70cm), ne soient pas du même type que celles modélisées (biomasse). Cependant, les gros pics liés notamment à des El Niño ou La Niña sont visibles, en particulier en 1989 (Niña), 1997-1998 (Niño), 2002-2003 (Niño), 2015-2016 (Niño). Les plus petits pics sont plus difficiles à retrouver, mais la suppression de la tendance des observations permettraient de mettre en évidence une coïncidence entre les courbes plus satisfaisante. Évidemment, cette erreur de biais sera à corriger à l'avenir.

FIGURE 5 – Barycentres des captures de thons tropicaux (pointillés verts) et de la biomasse modélisée associée aux thons tropicaux (ligne continue bleue) dans le Pacifique Ouest
 - Espace d'intégration : 120°E - 120°W, 10°N - 10°S.

3.2 Résultats

L'analyse des simulations de sensibilité permet de mettre en évidence les processus physiques et biogéochimiques affectant les différentes communautés. Nous porterons ici notre intérêt sur trois communautés qui interagissent : les thons tropicaux (groupe épipélagique), les mésopélagiques migrants et les mésopélagiques résidents. Leurs interactions sont résumées dans la figure 6. Seuls les mésopélagiques migrants se nourrissent la nuit (et uniquement la nuit). Il faut aussi préciser que lorsqu'une communauté se nourrit, les petits individus privilégient le plancton (épipélagiques) ou les grands débris carbonés particuliers (mésopélagiques), tandis que les intermédiaires et grands peuvent se nourrir d'autres individus plus petits de leur communauté ou d'une autre.

FIGURE 6 – Schéma des interactions comprises dans le modèle entre les trois communautés considérées. Les petits épipélagiques sont ici représentés car forment une part importante des proies des thons tropicaux et des mésopélagiques migrants. Chaque flèche représente la prédation.

Pour chaque communauté, il sera nécessaire de séparer les analyses en classes de taille. Ici, les classes considérées seront :

- Les petits individus : de 0 à 3 cm
- Les individus intermédiaires : de 3 à 20 cm
- Les grands individus : de 20 à 90 cm

L'ensemble des séries temporelles représentera l'intégration de l'anomalie de biomasse sur la zone **Nino34**, espace particulièrement soumis aux variations de l'ENSO, situé entre les latitudes 5°N - 5°S et les longitudes 170°W - 120°W.

Enfin, l'Oceanic Niño Index (**ONI**) est un indicateur de l'intensité d'un El Niño (calcul non-détaillé ici). Un fort El Niño sera caractérisé par un ONI élevé.

3.2.1 Réponse à El Niño des thons tropicaux

Les thons tropicaux peuvent être inclus dans le groupe des épipélagiques, c'est-à-dire qui vivent et se nourrissent à faible profondeur (inférieure à 200 mètres). Ainsi, il est probable qu'ils soient particulièrement sensibles aux variations naturelles de l'ENSO. L'étude de Nicolas BARRIER valide d'ailleurs déjà l'hypothèse que l'advection horizontale (i.e. le transport passif) est un processus essentiel pour expliquer les migrations thonières du Pacifique tropical en réponse à ENSO (fig. 3).

La réponse des individus petits est décrite en figure 7. Dans la zone Niño34, il faut d'abord signaler que la simulation S5ALL (gris foncé), en relatif, révèle des anomalies de biomasse de plus de 300% (non-montré ici)! Les thons tropicaux sont ainsi très dépendants de l'ENSO. Plus précisément, la simulation S5ALL montre une corrélation positive entre l'ONI et la biomasse ($R = 0.722$), avec des pics positifs marqués en présence de El Niño forts (1997, 2015, peu marqué pour 1982). A l'inverse, des anomalies négatives sont constatées en période de

Niña. La carte composite issue de la S5ALL (fig. 7(b)) montre effectivement une forte anomalie positive en période d'El Niño extrême dans la zone Niño34 et plus faible à l'Est au large du Pérou alors qu'une anomalie fortement négative est présente à l'Ouest et au Nord (environ 5°N).

En revenant sur les séries temporelles, la courbe noire présente des variations et une moyenne clairement négligeables par rapport aux autres, et donc révèle la quasi-absence d'influence des variations de quantité de nourriture disponible (mésozooplanctons) sur la biomasse des petits thons. En fait, la quantité de nourriture dans le Pacifique central est toujours suffisante malgré sa diminution durant les El Niño. En l'absence de ce phénomène, la réponse fonctionnelle des individus est déjà saturée : même s'il y a plus ou moins de nourriture, la biomasse reste stable.

Il est donc nécessaire de se pencher sur le contrôle par les paramètres physiques pour les expliquer : courants et température. Les cartes montrent une prépondérance des effets des courants dans la zone Niño34, en particulier pendant les El Niño extrêmes, avec une contribution non négligeable de la température. De plus, la structure en anomalies positives extra-équatoriales dans la simulation S5U s'explique par l'effet de divergence équatoriale, existant encore mais d'amplitude beaucoup plus faible. Ainsi, les petits thons sont majoritairement déplacés par advection-diffusion depuis la *warm pool* vers le Pacifique central. La température est par contre un facteur déterminant dans la diminution de la biomasse de thon dans l'Ouest du Pacifique, comme l'indiquent les anomalies négatives à l'Ouest sur la carte issue de la simulation S5T. La température étant en baisse à l'Ouest (fig. 1), les conditions sont moins favorables à leur croissance. Toujours dans la partie Ouest, il sera intéressant de vérifier s'il y a augmentation de la prédation dans la zone, ceux-ci étant proies des individus plus grands. Dans le Pacifique Est, c'est également la température, plus précisément son augmentation dans la *cold tongue* qui favorise la croissance, expliquant ainsi les anomalies positives observées. Enfin, il est aisé de constater qu'il ne suffit pas de sommer les trois simulations S5T, S5U et S5F pour obtenir la simulation S5ALL, en particulier pendant les El Niño extrêmes (1982, 1997, 2015). En effet, les courants seuls génèrent des anomalies de biomasse 2 à 4 fois plus importantes que tous les effets combinés (S5ALL), de même que la somme de tous les effets (S5U+S5T+S5F). Cela indique l'existence de fortes interactions non-linéaires entre les différents facteurs. Une explication plausible à l'explosion de la S5U pendant les El Niño de 1982 et 1997 est le développement des thons dans le Pacifique central où la nourriture est en climatologie, donc abondante. En revanche, dans la S5ALL, ils sont déplacés dans un Pacifique central où la nourriture est bien moins abondante (conditions El Niño , fig. 1), ce qui limite leur croissance.

FIGURE 7 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les thons tropicaux de petite taille (0 à 3 cm) - données issues d'APECOSM.

Pour les thons tropicaux intermédiaires (figure 8), les constatations sont similaires : d'après la série temporelle et la carte de la simulation S5U, les courants sont le processus majoritaire dans le déplacement de cette communauté vers la zone Niño34 pendant les El Niño extrêmes. La température est aussi, comme précédemment, un facteur important, et ce pendant l'ensemble des El Niño, dans l'accroissement de la biomasse dans le Pacifique central. En plus de la physique, nous pouvons faire l'hypothèse que la prédation joue un rôle dans les simulations S5T et S5U : les petits individus, proies, sont advectés vers la zone Niño34 et l'Est et peuvent attirer les individus des moyenne et grande communautés.

FIGURE 8 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les thons tropicaux de taille intermédiaire (3 à 20 cm) - données issues d'APECOSM.

Une nouvelle fois, pour les grands spécimens (figure 9), on observe une forte augmentation de la biomasse dans le Pacifique central, largement due à l'advection et la diffusion pendant les événements extrêmes, depuis l'Ouest vers l'Est. Enfin, la baisse de biomasse à l'Ouest et à 5°N est encore la combinaison de la baisse de température, de l'orientation des courants vers l'Est et de la prédation.

FIGURE 9 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les thons tropicaux de grande taille (20 à 90 cm) - données issues d'APECOSM..

3.2.2 Réponse à El Niño des mésopélagiques migrants

Les figures 10, 11 et 12 s'attachent à décrire les résultats des simulations pour les individus mésopélagiques migrants. Cette communauté a la particularité de remonter en surface la nuit pour se nourrir, et de rester en profondeur (supérieure à 200m) le jour. Elle devrait donc être moins impactée par les anomalies des courants et de la température durant les épisodes d'El Niño que les thons tropicaux qui eux, sont soumis en permanence aux variations des conditions océaniques de surface.

Chez les petits spécimens, la série temporelle grise, simulation S5ALL, révèle une anti-corrélation ($R = -0.470$) entre la biomasse et l'ONI dans la zone Niño34. Ce fait, appuyé par la carte S5ALL avec une zone d'anomalies négatives centrée autour de l'équateur et s'étendant jusqu'à 170°E, est à associer avec l'évolution de la nourriture disponible à l'équateur en fonction de l'ONI. Un ONI positif induit un upwelling équatorial faible et donc une diminution du développement des planctons (fig. 1), et inversement. Ici, la carte S5ALL est bien corrélée à cette diminution de nourriture disponible, à l'exception de la partie bord Est, qui présente une anomalie fortement positive. Ainsi, il est nécessaire de se pencher sur la simulation S5F.

La série temporelle noire, S5F, montre l'importance de la nourriture disponible dans les changements de biomasse pour cette communauté. En effet, elle est très corrélée à la courbe S5ALL ($R = 0.891$), avec des pics négatifs marqués lors des Niño et des pics positifs pendant les Niña. De plus, une forte anomalie positive est à constater du côté Ouest du bassin, là où se trouve habituellement la *warm pool*. Ici, le développement de la communauté y est favorisé par la présence de nourriture, les anomalies durant les événements El Niño étant faibles (figure 1).

FIGURE 10 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques migrants de petite taille (0 à 3 cm) - données issues d'APECOSM.

Les individus de taille intermédiaire sont eux aussi principalement influencés par les changements de quantité de nourriture disponible, avec une corrélation encore plus forte entre les simulation S5ALL et S5F : $R = 0.968$. Une augmentation de la biomasse des individus à l'Ouest est à signaler. D'après la figure 1, il y a une augmentation de la quantité en mésozooplanctons en surface, près des îles en particulier. Cela implique une augmentation de la nourriture disponible dans cette zone, composée de grands débris carbonés, qui favorise la croissance des petits individus.

FIGURE 11 – Série temporelle mensuelle de l’anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d’anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques migrants de taille intermédiaire (3 à 20 cm) - données issues d’APECOSM.

D’après la figure 12, les grands mésopélagiques migrants ont une réponse complètement différente par rapport aux plus petits. La S5T révèle également une augmentation de la biomasse sur la partie centrale, réponse positive de la croissance des individus à l’augmentation de température. En revanche, au vu des composites (non-montrés ici), le signal est très bruité dans la zone, et donc est peu pertinent. Les anomalies relatives atteignent les 50% en valeur absolue (non-montré ici), mais la zone Niño34 est à cheval sur des anomalies négatives et positives.

FIGURE 12 – Série temporelle mensuelle de l’anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018 liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques migrants de grande taille (20 à 90 cm) - données issues d’APECOSM.

3.2.3 Réponse à El Niño des mésopélagiques résidents

Enfin, les figures 13, 14 et 15 illustrent les résultats des différentes simulations pour la communauté mésopélagique résidente. Ce groupe a la particularité de ne vivre qu’en profondeur, et donc n’est pas ou très peu soumis directement aux variations habituelles des conditions océaniques de surface.

Pour les petits individus, les résultats des simulations sont sans appel : dans la zone Nino34, la série temporelle S5ALL est complètement anticorrélée à l'ONI, et est quasiment identique à la série S5F ($R = 0.996$). Ici, l'hypothèse que la nourriture va être l'unique paramètre influençant la communauté s'avère justifiée : les deux séries temporelles S5T et S5U présentent des variations très faibles. De la même manière, les cartes associées aux simulations S5ALL et S5F sont quasiment identiques.

L'anomalie négative de biomasse se concentre dans le Pacifique central et Est, couvrant ainsi toute la *cold tongue*, rappelant encore la carte des anomalies en concentration de zooplancton durant les El Niño (fig. 1). Ici, les individus ne peuvent plus se développer du fait du ralentissement de l'upwelling équatorial, qui implique une chute de la quantité en planctons en surface, induisant à son tour la diminution du taux en grands débris carbonés, i.e. de nourriture disponible pour cette communauté. A l'inverse, ils semblent se développer vers la partie Ouest du bassin Pacifique, où le recul de la biomasse se fait moins voire pas ressentir du fait de l'augmentation de la quantité en nourriture disponible près des îles.

FIGURE 13 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques résidents de petite taille (0 à 3 cm) - données issues d'APECOSM.

Pour les individus de taille intermédiaire (fig. 14), les constats sont les mêmes que pour les petits : la quantité de nourriture est le paramètre dominant dans les anomalies de biomasse de ces espèces. Les séries temporelles S5ALL et S5F sont de nouveau presque confondues. Il en va de même pour les cartes : les patterns sont les mêmes que précédemment, et ce pour les mêmes raisons. Une légère différence est tout de même à signaler : la série S5ALL (et donc la S5F aussi) est toujours anticorrélée ($R = -0.695$) à l'ONI, mais décalée de quelques mois et lissée. Une explication plausible est la croissance de l'individu, favorisée par l'augmentation de la quantité de nourriture disponible, et inversement par la diminution. Ici, ce décalage temporel entre les séries S5ALL des petits et grands individus traduit un effet de propagation des anomalies qui débute par l'atteinte des plus petits. Du fait des variations dans la chaîne alimentaire et de la croissance des petits individus, les anomalies chez ces derniers pourront être relevées plus tard chez les grands.

FIGURE 14 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques résidents de taille intermédiaire (3 à 20 cm) - données issues d'APECOSM.

Pour les grands spécimens, les résultats sont moins clairs (fig. 15). Les séries temporelles remettent en lumière le fait que la nourriture est le facteur dominant dans la zone Niño34 (corrélation de $R = 0.927$ entre S5ALL et S5F). La courbe noire suit toujours les variations de la courbe grise. Cependant, le décalage temporel entre la S5ALL et l'ONI, déjà observé chez les intermédiaires, est encore plus marqué, révélant encore une fois la période de croissance des individus et la propagation des anomalies des petites vers les grandes tailles.

Ici, les cartes ne sont pas pertinentes car le décalage temporel ne permet pas de déterminer un pattern particulier pendant les El Niño extrêmes. De plus, comme pour les grands spécimens migrants, les anomalies relatives sont faibles : inférieures à 10% pendant les trois El Niño extrêmes (non-montré ici) ! Ils sont donc relativement peu sensibles au phénomène.

FIGURE 15 – Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018 liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques résidents de grande taille (20 à 90 cm) - données issues d'APECOSM.

4 Conclusion

4.1 Synthèse des résultats

Les figures 16, 17 et 18 résument les résultats de l'étude en décomposant le Pacifique en trois zones : Ouest, Centre, Est.

FIGURE 16 – Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse des thons tropicaux aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, A + D est l'advection/diffusion, Croiss. la croissance des individus et F est la concentration de nourriture (comprend les particules organiques, planctons ou proies, dépend donc de la taille de l'individu). Les couleurs représentent le signe de l'anomalie : positif (orange), négatif (bleu).

Les thons tropicaux (fig. 16), vivant en surface nuit et jour, sont particulièrement soumis aux changements d'environnement liés aux El Niño extrêmes. D'une part, l'advection et la diffusion, qui caractérise le déplacement de la *warm pool* de l'Ouest vers le Centre du Pacifique, est un processus majeur dans leur mouvement du Pacifique occidental vers le Pacifique central. De la même manière, l'augmentation de la température fait office de "catalyseur" dans le développement des individus à l'Est et au Centre, et inversement à l'Ouest. Enfin, la présence de proies pour les individus intermédiaires et grands est un paramètre probablement important dans ces variations de biomasse. A l'inverse, les petits individus sont la cible des prédateurs (mésopélagiques migrants?) à l'Ouest. Toutes ces conclusions rejoignent ainsi celle de l'étude des épipélagiques de Nicolas BARRIER.

Mésopélagiques migrants

FIGURE 17 – Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse des mésopélagiques migrants aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, Croiss. la croissance des individus et F est la concentration de nourriture (comprend les particules organiques, planctons ou proies, dépend donc de la taille de l'individu). Les couleurs représentent le signe de l'anomalie : positif (orange), négatif (bleu), incertain (gris).

De leur côté, les mésopélagiques migrants (fig. 17), vivant en profondeur la journée pour se nourrir en surface la nuit, sont nettement moins sensibles à l'advection et la diffusion liées aux courants de surface. Leurs anomalies de biomasse associées sont pour l'essentiel expliquées par la diminution de nourriture à l'Est et au Centre, rejoignant l'Ouest, qui est de plus moins touché par la prédation. Des effets indirects de la physique océanique sont cependant possible, notamment pour les grands individus, capables de se déplacer vers des zones où les proies se regroupent : en particulier aux abords de l'équateur, soumis à la divergence équatoriale. Ce dernier point ne peut être vérifié par cette étude.

Mésopélagiques résidents

FIGURE 18 – Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse des mésopélagiques résidents aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, Croiss. la croissance des individus et F est la concentration de nourriture (comprend les particules organiques, planctons ou proies, dépend donc de la taille de l'individu). Les couleurs représentent le signe de l'anomalie : positif (orange), négatif (bleu), incertain (gris).

Enfin, les mésopélagiques résidents (fig. 18), vivant en profondeur de jour et de nuit, sont essentiellement sensibles à la question de la nourriture disponible. Les effets d'El Niño sont visibles chez les grands individus plus tardivement, par propagation des anomalies dans le spectre de taille, et par la croissance de l'organisme.

4.2 Perspectives

Interactions entre les paramètres

Le problème de l'étude ici suivie est l'absence de caractérisation des interactions non-linéaires entre les différents paramètres. En effet, comme signalé dans l'analyse de la figure 7, la somme des courbes des différentes simulations de sensibilité n'équivaut pas à la courbe de la simulation totale. Cela signifie qu'il existe des interactions entre les effets des paramètres physiques et biogéochimiques sur les communautés considérées. La méthode des simulations de sensibilité, pour être parfaitement interprétable, doit être couplée à l'analyse des termes de tendance, comme réalisée par BARRIER et al. 2023. Ce n'a pas été le cas dans cette étude, notamment en raison de contraintes fortes en terme de stockage de données.

Diversité des événements El Niño

Il convient de préciser que les événements El Niño sont très variables en terme d'intensité, d'évolution dans le temps et de distribution spatiale (CAI et al. 2021). La question d'une variabilité décennale naturelle dans l'occurrence et l'intensité de ces événements fait l'objet d'actuelles études.

FIGURE 19 – Profils d'anomalie de la SST équatoriale moyennés sur 2°S-2°N pendant l'hiver (décembre, janvier, février) pour les événements EC (bleu) et EP (rouge) sur la période janvier 1951-décembre 2017. Les traits pleins correspondent aux moyennes respectivement des ENPE et ENPC (CAPOTONDI et al. 2020).

La distribution spatiale des anomalies positives de la SST permet de différencier deux types d'événements El Niño : ceux survenant en Pacifique Est (**EP**) et ceux en Pacifique Central (**EC**). En particulier, les trois El Niño remarquables par leur intensité ont recensés depuis 1980 : 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 (représentés figure 19), avec des anomalies de SST dépassant les 3 degrés, ont été classés EP, bien que celui de 2015-2016 se soit étendu jusqu'au Pacifique Central (CAPOTONDI et al. 2020). Ainsi, l'étude réalisée ici ne s'intéresse qu'à la réponse des communautés pélagiques tropicales à un certain type précis d'El Niño : les EP extrêmes.

De ces constatations, et au vu des résultats des simulations de sensibilité qui montrent à la

fois une forte influence des anomalies des paramètres physiques sur les communautés épipélagiques, nous pouvons anticiper que les différents types d'évènements d'El Niño impacteront les écosystèmes de manière différentes.

Changement climatique, El Niño et les thons tropicaux

La mise en évidence d'une influence du changement climatique d'origine anthropique sur les événements El Niño est difficile avec les observations, en raison de la forte variabilité naturelle décennale/multi-décennale qui tend à limiter la détection des signaux du changement climatique. La communauté scientifique s'est donc appuyée sur l'analyse de simulations présentes et futures de plusieurs dizaines de modèles de climat globaux réunis dans le projet CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) pour évaluer la réponse du Pacifique tropical au réchauffement global. La divergence des modèles en terme de projections futures n'a pendant longtemps pourtant pas permis d'obtenir un consensus sur l'évolution d'ENSO. Un article de review récent (CAI et al. 2021) souligne pourtant qu'un consensus intermodèle plus solide émerge dans la dernière exercice CMIP (CMIP6) comparé au précédent (CMIP5), se traduisant par une fréquence accrue d'évènements El Niño et La Niña forts en termes d'anomalies de SST, la variable fondamentale de l'ENSO. En conséquence, la réponse des précipitations équatoriales du Pacifique à l'ENSO s'intensifie et se déplace vers l'Est, de même que les téléconnexions extratropicales, entraînant des impacts plus prononcés dans le climat futur. De plus en plus de preuves paléoclimatiques indiquent que l'ENSO depuis les années 1950 a été plus fort en comparaison avec celui des siècles passés, en accord avec le consensus émergent sur l'augmentation de la variabilité de l'ENSO sous l'effet du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre.

Ainsi, même s'il n'y a pas encore de consensus sur les effets du changement climatique sur El Niño, il y a en perspective des études à réaliser sur la biomasse du Pacifique tropical soumis au réchauffement global. On peut se poser la question de savoir si les effets décrits ici seront aussi valables dans un océan dont l'état moyen sera plus chaud. Il sera par ailleurs nécessaire de se pencher sur le sujet, tant l'enjeu est grand dans un futur proche.

Références

- BARRIER, Nicolas et al. (avr. 2023). "Mechanisms underlying the epipelagic ecosystem response to ENSO in the equatorial Pacific ocean". In : *Progress in Oceanography* 213, p. 103002. ISSN : 00796611. DOI : 10.1016/j.pocean.2023.103002. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079661123000459> (visité le 14/06/2023).
- BARNETT, T. et al. (1988). "On the Prediction of the El Niño of 1986-1987". In : *Science* 241.4862, p. 192-196. DOI : 10.1126/science.241.4862.192. eprint : <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.241.4862.192>. URL : <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.241.4862.192>.
- BJERKNES, J. (mars 1969). "ATMOSPHERIC TELECONNECTIONS FROM THE EQUATORIAL PACIFIC ¹". In : *Monthly Weather Review* 97.3, p. 163-172. ISSN : 0027-0644, 1520-0493. DOI : 10.1175/1520-0493(1969)097<0163:ATFTEP>2.3.CO;2. URL : [http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0493\(1969\)097%3C0163:ATFTEP%3E2.3.CO;2](http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0493(1969)097%3C0163:ATFTEP%3E2.3.CO;2) (visité le 28/08/2023).
- GILL, A. E. (juill. 1980). "Some simple solutions for heat-induced tropical circulation". In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 106.449, p. 447-462. ISSN : 00359009, 1477870X. DOI : 10.1002/qj.49710644905. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.49710644905> (visité le 28/08/2023).

- LARKIN, Narasimhan K. et D. E. HARRISON (mai 2002). “ENSO Warm (El Niño) and Cold (La Niña) Event Life Cycles : Ocean Surface Anomaly Patterns, Their Symmetries, Asymmetries, and Implications”. In : *Journal of Climate* 15.10, p. 1118-1140. ISSN : 0894-8755, 1520-0442. DOI : 10.1175/1520-0442(2002)015<1118:EWENOA>2.0.CO;2. URL : [http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0442\(2002\)015%3C1118:EWENOA%3E2.0.CO;2](http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0442(2002)015%3C1118:EWENOA%3E2.0.CO;2) (visité le 28/08/2023).
- BARNSTON, Anthony G. et al. (1^{er} mai 2012). “Skill of Real-Time Seasonal ENSO Model Predictions During 2002–11 : Is Our Capability Increasing ?” In : *Bulletin of the American Meteorological Society* 93.5, ES48-ES50. ISSN : 1520-0477. DOI : 10.1175/BAMS-D-11-00111.2. URL : <https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-D-11-00111.2> (visité le 28/08/2023).
- SANTOSO, Agus, Michael J. MCPHADEN et Wenju CAI (déc. 2017). “The Defining Characteristics of ENSO Extremes and the Strong 2015/2016 El Niño”. In : *Reviews of Geophysics* 55.4, p. 1079-1129. ISSN : 8755-1209, 1944-9208. DOI : 10.1002/2017RG000560. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017RG000560> (visité le 28/08/2023).
- CAI, Wenju et al. (17 août 2021). “Changing El Niño–Southern Oscillation in a warming climate”. In : *Nature Reviews Earth & Environment* 2.9, p. 628-644. ISSN : 2662-138X. DOI : 10.1038/s43017-021-00199-z. URL : <https://www.nature.com/articles/s43017-021-00199-z> (visité le 14/06/2023).
- VALLE, Carlos A. et al. (1987). “The impact of the 1982–1983 El Niño–Southern Oscillation on seabirds in the Galapagos Islands, Ecuador”. In : *Journal of Geophysical Research* 92 (C13), p. 14437. ISSN : 0148-0227. DOI : 10.1029/JC092iC13p14437. URL : <http://doi.wiley.com/10.1029/JC092iC13p14437> (visité le 28/08/2023).
- HOLBROOK, Neil J. et al. (2020). “Keeping pace with marine heatwaves”. In : *Nature Reviews Earth & Environment*, p. 482-493. DOI : 10.1038/s43017-020-0068-4.
- CLAAR, Danielle C. et al. (5 fév. 2018). “Global patterns and impacts of El Niño events on coral reefs : A meta-analysis”. In : *PLOS ONE* 13.2. Sous la dir. de Sebastian C. A. FERSE, e0190957. ISSN : 1932-6203. DOI : 10.1371/journal.pone.0190957. URL : <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0190957> (visité le 28/08/2023).
- PARK, Jong-Yeon et al. (1^{er} oct. 2011). “Variability of chlorophyll associated with El Niño–Southern Oscillation and its possible biological feedback in the equatorial Pacific”. In : *Journal of Geophysical Research* 116 (C10), p. C10001. ISSN : 0148-0227. DOI : 10.1029/2011JC007056. URL : <http://doi.wiley.com/10.1029/2011JC007056> (visité le 07/07/2023).
- LEHODEY, P. et al. (oct. 1997). “El Niño Southern Oscillation and tuna in the western Pacific”. In : *Nature* 389.6652, p. 715-718. ISSN : 0028-0836, 1476-4687. DOI : 10.1038/39575. URL : <https://www.nature.com/articles/39575> (visité le 28/08/2023).
- MAURY, Olivier et Jean-Christophe POGGIALE (mai 2013). “From individuals to populations to communities : A dynamic energy budget model of marine ecosystem size-spectrum including life history diversity”. In : *Journal of Theoretical Biology* 324, p. 52-71. ISSN : 00225193. DOI : 10.1016/j.jtbi.2013.01.018. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002251931300043X> (visité le 28/08/2023).
- KOOIJMAN, S. A. L. M. (2000). *Dynamic Energy and Mass Budgets in Biological Systems*. Cambridge University Press.
- MAURY, Olivier, Blaise FAUGERAS et al. (sept. 2007). “Modeling environmental effects on the size-structured energy flow through marine ecosystems. Part 1 : The model”. In : *Progress in Oceanography* 74.4, p. 479-499. ISSN : 00796611. DOI : 10.1016/j.pocean.2007.05.002. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079661107000985> (visité le 17/08/2023).
- GURVAN, Madec et al. (7 mars 2022). “NEMO ocean engine”. In : Publisher : Zenodo Version Number : v4.2. ISSN : 1288-1619. DOI : 10.5281/ZENODO.1464816. URL : <https://zenodo.org/record/1464816> (visité le 14/06/2023).
- AUMONT, Olivier (s. d.). “PISCES biogeochemical model”. In : ()

- FAUGERAS, Blaise et Olivier MAURY (août 2007). “Modeling fish population movements : From an individual-based representation to an advection–diffusion equation”. In : *Journal of Theoretical Biology* 247.4, p. 837-848. ISSN : 00225193. DOI : 10.1016/j.jtbi.2007.04.012. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022519307001944> (visité le 14/06/2023).
- CAPOTONDI, Antonietta et al. (2020). “ENSO Diversity”. In : p. 65-86.
- FONTENEAU, Alain (s. d.). “Panorama de l’exploitation des thonidés dans l’océan Indien”. In : ().

Table des figures

1	Cartes de SST et de concentration en mésozooplancton, valeurs brutes et anomalies par rapport à la climatologie, en surface dans le Pacifique - données issues des modèles NEMO (physique) et PISCES (biogéochimie). (a) SST climatologique en octobre, novembre, décembre sur la période 1958-2018, 1 : <i>warm pool</i> , 2 : <i>cold tongue</i> , langue d'eau froide sur la partie orientale du Pacifique équatorial; (b) Anomalies de SST par rapport à la climatologie en octobre, novembre, décembre pour les années El Niño extrêmes 1982, 1997 et 2015; (c) Concentration en mésozooplancton climatologique en octobre, novembre, décembre sur la période 1958-2018; (d) Anomalie par rapport à la climatologie de la concentration en mésozooplancton sur octobre, novembre, décembre pour les années 1982, 1997 et 2015.	6
2	Cartes des vents et courants dans le Pacifique tropical moyennés sur trois mois - données issues des réanalyses atmosphériques JRA-55. Vents moyennés en août, septembre, octobre (a) pour la période 1958-2018 et (b) pour années El Niño extrêmes 1982, 1997 et 2015; Courants de surface moyennés en octobre, novembre, décembre (c) pour la période 1958-2018 et (d) pour les années 1982, 1997 et 2015.	6
3	Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse épipélagique aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, A + D est l'advection/diffusion, f est la réponse fonctionnelle et F est la concentration de nourriture. (BARRIER et al. 2023)	8
4	Schéma de l'énergétique individuelle implémentée dans APECOSM. κ est un coefficient sans dimension compris entre 0 et 1 indiquant la part d'énergie assimilée allouée à la croissance de l'organisme (MAURY, FAUGERAS et al. 2007).	11
5	Barycentres des captures de thons tropicaux (pointillés verts) et de la biomasse modélisée associée aux thons tropicaux (ligne continue bleue) dans le Pacifique Ouest	15
6	Schéma des interactions comprises dans le modèle entre les trois communautés considérées. Les petits épipélagiques sont ici représentés car forment une part importante des proies des thons tropicaux et des mésopélagiques migrants. Chaque flèche représente la prédation.	16
7	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les thons tropicaux de petite taille (0 à 3 cm) - données issues d'APECOSM.	18
8	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les thons tropicaux de taille intermédiaire (3 à 20 cm) - données issues d'APECOSM.	18
9	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les thons tropicaux de grande taille (20 à 90 cm) - données issues d'APECOSM.. . . .	19
10	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques migrants de petite taille (0 à 3 cm) - données issues d'APECOSM.	20
11	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques migrants de taille intermédiaire (3 à 20 cm) - données issues d'APECOSM.	21

12	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018 liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques migrants de grande taille (20 à 90 cm) - données issues d'APECOSM.	21
13	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques résidents de petite taille (0 à 3 cm) - données issues d'APECOSM.	22
14	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018, et cartes d'anomalies de densité de biomasse (en $J.m^{-2}$) liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques résidents de taille intermédiaire (3 à 20 cm) - données issues d'APECOSM.	23
15	Série temporelle mensuelle de l'anomalie de biomasse par rapport à la climatologie entre 1958 et 2018 liées aux El Niño extrêmes pour les mésopélagiques résidents de grande taille (20 à 90 cm) - données issues d'APECOSM.	23
16	Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse des thons tropicaux aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, A + D est l'advection/diffusion, Croiss. la croissance des individus et F est la concentration de nourriture (comprend les particules organiques, planctons ou proies, dépend donc de la taille de l'individu). Les couleurs représentent le signe de l'anomalie : positif (orange), négatif (bleu).	24
17	Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse des mésopélagiques migrants aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, Croiss. la croissance des individus et F est la concentration de nourriture (comprend les particules organiques, planctons ou proies, dépend donc de la taille de l'individu). Les couleurs représentent le signe de l'anomalie : positif (orange), négatif (bleu), incertain (gris).	25
18	Résumé des processus impliqués dans la réponse de la biomasse des mésopélagiques résidents aux conditions El Niño. P_{red} est la prédation, T est la température, Croiss. la croissance des individus et F est la concentration de nourriture (comprend les particules organiques, planctons ou proies, dépend donc de la taille de l'individu). Les couleurs représentent le signe de l'anomalie : positif (orange), négatif (bleu), incertain (gris).	25
19	Profils d'anomalie de la SST équatoriale moyennés sur 2°S-2°N pendant l'hiver (décembre, janvier, février) pour les événements EC (bleu) et EP (rouge) sur la période janvier 1951-décembre 2017. Les traits pleins correspondent aux moyennes respectivement des ENPE et ENPC (CAPOTONDI et al. 2020).	26

Liste des tableaux

1	Récapitulatif des simulations utilisées pour analyse. Toutes les simulations ont été effectuées avec 5 communautés.	13
---	---	----